

CARL G. JUNG E A IMAGINAÇÃO ACTIVA

Uma Análise dos Riscos Psico-Espirituais
da Incursão Arquetípica

TEODORUS R. GUERREIRO

Carl G. Jung e a Imaginação Activa

Uma Análise dos Riscos Psico-Espirituais da Incursão Arquetípica

©Teodorus R. Guerreiro

De acordo com Carl Jung «a imaginação activa¹... é um método de introspecção para observar o fluxo de imagens interiores». Na psicologia Junguiana, este método serve para estabelecer uma ponte entre a mente consciente e a mente inconsciente, é uma técnica de meditação em que os conteúdos do inconsciente são traduzidos em imagens, narrativas ou personificados como entidades distintas. Isto inclui frequentemente o trabalho com os sonhos e o «Eu» criativo através da imaginação ou da fantasia. Jung associou a imaginação activa aos processos da alquimia. Ambos procuram alcançar a unidade e a inter-relação a partir de um conjunto de partes fragmentadas e dissociadas. Este processo encontrou expressão para Jung no seu Livro Vermelho.²

A imaginação activa pode ser praticada através da visualização – que era a forma como o próprio Jung a praticava – cuja técnica pode ser considerada semelhante à viagem xamânica³. A imaginação activa também pode ser praticada através da escrita automática⁴ ou de actividades artísticas, tais como a

¹ Desde Jakob Böhme até Swedenborg, a imaginação activa desempenhou um papel importante nas obras teosóficas. Nesta tradição, a imaginação activa funciona como um «órgão da alma, graças ao qual a humanidade pode estabelecer uma relação cognitiva e visionária com um mundo intermediário».

² [Active imagination](#).

³ A viagem xamânica é uma técnica meditativa ativa utilizada para entrar num estado alterado de consciência, permitindo aos praticantes aceder a uma realidade não comum em busca de orientação, cura e sabedoria. Ao ouvir o ritmo dos tambores — normalmente entre 200 e 220 batidas por minuto —, os indivíduos viajam para os mundos inferior, intermédio ou superior para se encontrarem com guias espirituais ou animais de poder.

⁴ A escrita automática, também conhecida como psicografia, é uma alegada capacidade psíquica que permite a uma pessoa produzir palavras escritas sem escrever conscientemente. Os praticantes dedicam-se à escrita automática segurando um instrumento de escrita e permitindo que os alegados espíritos manipulem a sua mão. O instrumento pode ser um instrumento de escrita comum ou um especialmente concebido para a escrita automática, como uma planchette ou um tabuleiro Ouija. O mentor angelical de Joseph Karo (1488-1575) comunicou-se através da escrita automática em pelo menos uma ocasião, ditando as leis do Kiddush levana. Outro exemplo ocidental antigo desta prática é a língua enoquiana do século XVI, alegadamente ditada a John Dee e Edward Kelley por anjos enoquianos e parte integrante da prática da magia enoquiana.

dança, a música, a pintura, a escultura, a cerâmica, o artesanato, etc. Jung considerava que «o paciente pode tornar-se criativamente independente através deste método... ao pintar-se a si próprio, dá forma a si mesmo». A prática da imaginação activa permite que as formas-pensamento do inconsciente, ou do «Eu» interior, e da totalidade da *psyché*, expressem quaisquer mensagens que estejam a tentar comunicar à mente consciente.⁵

Para os Jungianos, a imaginação activa é valiosa porque traz à luz uma grande quantidade de material inconsciente, isto é, proporciona uma nova perspectiva ou consciência; e torna as projecções conscientes e dá forma ao que ainda não tem forma – apoiando, de todas estas formas, tanto o analista como o paciente.⁶ Este método, *a priori*, parece ser bom pelo facto dos seus praticantes dizerem-nos que os seus benefícios incluem uma profunda cura emocional/catarse, o aumento da criatividade, o crescimento pessoal acelerado e a resolução de conflitos internos através da integração de aspectos reprimidos do «Eu». No entanto, a imaginação activa encerra em si um lado obscuro e perigoso, principalmente para a vida espiritual de todo o cristão.

São Teófilo, o Recluso, via a imaginação como uma faculdade potencialmente perigosa que deve ser rigorosamente controlada, especialmente na vida de oração⁷. Embora o termo moderno “imaginação activa” refira-se a um diálogo consciente com o inconsciente, a perspectiva de São Teófilo sobre o uso deliberado de imagens mentais é de extrema cautela. Especialmente durante o período da oração, São Teófilo, é enfático sobre a necessidade de excluir imagens durante a oração para evitar o erro espiritual⁸ –*prelest*⁹. É importante notar que apesar do método de “imaginação activa” proposto por Jung ser uma ferramenta de autoconhecimento psíquico, São Teófilo, por outro lado, vê a exploração de imagens internas como um risco de se perder em fantasias ou de abrir a porta para influências demoníacas disfarçadas de visões. Juntamente com São Teófilo, outros importantes Padres também alertaram sobre o perigo de imagens durante a oração, ou durante um período em que meditamos – principalmente a durante a Oração de Jesus:

⁵ [Active imagination.](#)

⁶ [Jung on Active Imagination: Features, Methods and Warnings.](#)

⁷ The Art of Prayer: An Orthodox Anthology, p. 101.

⁸ Ibidem.

⁹ Prelest (do russo: прелесть, "fascinação" ou "engano") é um conceito teológico da Igreja Ortodoxa que descreve uma ilusão espiritual ou autoengano. Representa um estado de falsa santidade, onde alguém acredita erroneamente estar num nível espiritual elevado ou próximo de Deus, frequentemente impulsionado pelo orgulho espiritual ou desejo por visões, sendo considerado uma forma de “decepção espiritual”.

“Perguntas-me sobre a oração. Descubri nos escritos dos Santos Padres que, quando se reza, é preciso afastar todas as imagens da mente. É isso que também tento fazer, forçando-me a perceber que Deus está em todo o lado — e, portanto, (entre outros lugares) aqui, onde estão os meus pensamentos e sentimentos. Não consigo libertar-me totalmente das imagens, mas, gradualmente, elas vão-se dissipando cada vez mais. Chega um momento em que desaparecem completamente.” – Teófilo, o Recluso¹⁰

“Para não cair na ilusão enquanto pratica a oração interior, não se permita ter quaisquer conceitos, imagens ou visões. Pois as imaginações vívidas, que voam de um lado para o outro, e os devaneios não cessam mesmo quando a mente permanece no coração e recita a oração: e ninguém é capaz de dominá-los, exceto aqueles que alcançaram a perfeição pela graça do Espírito Santo e que adquiriram estabilidade de espírito por meio de Jesus Cristo.” – São Nilo de Sorski¹¹

“No que diz respeito ao ensinamento de que a respiração deve ser controlada, o Sinaíta cita os santos Isaías, o Solitário, João Climacus e Simeão, o Novo Teólogo. “Se desejamos encontrar a verdade infalivelmente e conhecê-la”, diz o Sinaítico, esforcemo-nos por ter unicamente a acção do coração. Deve ser completamente desprovida de imagens e não devemos, de modo algum, dar liberdade à imaginação ou permitir que a fantasia forme a imagem de qualquer santo ou luz; porque geralmente as ilusões, sobretudo no início da obra, enganam as mentes dos inexperientes com falsas fantasias deste tipo.” – São Ignatius Brianchaninov¹²

Ao contrário dos santos Padres, cabalistas como Abraham Abulafia (1240-1291), incentivaram a exercitar a imaginação nos momentos de oração e meditação. No seu livro *Ohr HaSekhel*, (Luz do Intelecto) que é um guia fundamental sobre a «Cabala Profética», centrado na obtenção da união mística com Deus através de técnicas intelectuais e meditativas. Ensina o uso de permutações de letras hebraicas, exercícios de respiração e visualização para alcançar um estado de êxtase. A certa altura Abulafia escreve: “Em qualquer caso, se vires alguma imagem diante de ti, prostra-te imediatamente perante ela. Se ouvires uma voz,

¹⁰ The Art of Prayer: An Orthodox Anthology, p. 101.

¹¹ Ibidem.

¹² Ignatius Brianchaninov, On the Jesus Prayer, pp. 81-82.

alta ou baixa, e desejares compreender o que ela diz, responde imediatamente e diz: «Fala, Senhor, pois o Teu servo está a ouvir» (1 Samuel 3:9). Não fale nada, mas incline o ouvido para ouvir o que lhe está a ser dito. Se sentir um grande terror e não conseguir suportá-lo, prostra-te imediatamente, mesmo no meio da pronúncia de uma letra. Se não vires nem ouvires nada, não voltes a usar esta técnica durante toda essa semana.”¹³

Na perspectiva cristã ortodoxa, o objectivo da oração não é visualizar, mas sim manter a atenção focada nas palavras da oração e na sensação da presença de Deus no coração. A mente deve estar vazia de imagens para que o coração possa estar cheio de Deus. São Teófilo sugere que, se uma imagem surgir durante a oração deve ser ignorada completamente e deve-se voltar o foco apenas para as palavras: “Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem misericórdia de mim, o pecador”.¹⁴

Na psicologia junguiana, considera-se que as imagens produzidas durante a imaginação activa têm vida própria e se comportam como entidades autónomas. Não são meramente produtos da fantasia pessoal ou da invenção consciente, mas sim personificações de conteúdos inconscientes — tais como complexos, arquétipos ou o «Eu» — que seguem a sua própria lógica.¹⁵

Por causa desse factor, o próprio Carl Jung alertou para os perigos da imaginação activa, pois ele mesmo disse que «no caso de indivíduos com tendências ligeiramente patológicas, e particularmente nos casos nada raros de esquizofrenia latente, o método pode, em determinadas circunstâncias, revelar-se bastante perigoso, exigindo, por isso, acompanhamento médico. Baseia-se num enfraquecimento deliberado da mente consciente e do seu efeito inibidor, ...» e isto poderia criar problemas que poderiam exceder as competências de uma pessoa sem formação em psicoterapia. Da mesma forma, para um «paciente com predisposição psicopática», a imaginação activa poderia «desencadear uma psicose».

Jung aconselha-nos que, «há razões suficientes para o medo e a incerteza, porque a participação voluntária numa fantasia é alarmante para uma mente ingénu...». Uma vez que «isso pode afastar-nos demasiado da realidade», faríamos bem em ser cautelosos, para não termos «uma fantasia dramática» que

¹³ Aryeh Kaplan, *Meditation and Kabbalah*, p. 91.

¹⁴ *The Art of Prayer: An Orthodox Anthology*, p. 100.

¹⁵ Ver [Memories, Dreams, Reflections](#) by C. G. Jung, cap. Confrontation with the Unconscious.

nos arraste «para o mundo interior das imagens como uma personalidade fictícia e, assim, impeça qualquer participação real; pode até pôr em perigo a consciência, porque nos tornamos então vítimas da nossa própria fantasia e sucumbimos aos poderes do inconsciente, cujos perigos o analista conhece muito bem.»¹⁶ Jung tinha perfeita noção sobre este perigo. Se o método não for praticado com um “Eu” (ego) forte e bem ancorado na realidade, a pessoa pode ser sugada pelo inconsciente.

Vários Padres da Igreja frequentemente alertaram sobre as consequências de cultivar imagens mentais¹⁷, como por exemplo, São Nilus adverte também para que nem sequer se deseje ver quaisquer imagens ou visões: «Não desejeis ver qualquer rosto ou imagem durante a oração. Não desejeis ver Anjos, nem Potestades, nem Cristo, para não enlouquecerdes, tendo tomado um lobo pelo pastor e tendo adorado os inimigos — os demónios»¹⁸

Certa vez numa conversa, «o Padre Seraphim Rose, explicou que o uso da imaginação nos sistemas espirituais ocidentais de meditação — nomeadamente, ao rezar o Rosário, ao recitar a Via-Crucis ou ao realizar os Exercícios Espirituais de Inácio de Loyola, etc. — não era compatível com a espiritualidade ortodoxa e era proibido, porque a imaginação só passou a ser utilizada após a queda de Adão e Eva; é uma das funções mais baixas da alma e o terreno de jogo preferido do diabo, que pode usar e usa a imaginação humana para enganar e desviar até mesmo pessoas bem-intencionadas.»¹⁹. Sem dúvida, usar a imaginação como meio de aprofundar e explorar o «Eu» interior, ou mesmo quando é usada na oração e meditação, poderá levar-nos a entrar num mundo de fantasia.

As sequelas poderão ser devastadoras, culminando na perda do sentido de realidade e da própria identidade. Com a percepção distorcida, tornamo-nos vulneráveis à paranoia, ao medo e a crises de ansiedade. No fundo, habitamos num mundo de ilusão que nós próprios edificámos; uma projecção do inexistente que ganha vida através do nosso envolvimento profundo com as ideias que criamos. O entretenimento contínuo da imaginação poderá abrir

¹⁶ [Jung on Active Imagination: Features, Methods and Warnings.](#)

¹⁷ Ver Padre Sergei Sveshnikov, [Mental Imagery in Eastern Orthodox Private Devotion.](#)

¹⁸ Ibidem.

¹⁹ Padre Seraphim Rose: A Sua Vida e Obras, p. 805.

caminho para os *logismoi*²⁰, desde a luxúria das fantasias sexuais até à busca desenfreada por bens e prestígio como forma de autoafirmação.

“Mantém a tua mente no Céu e os teus pés na terra.”

Esta famosa máxima de São Serafim de Sarov — um dos mais reverenciados místicos e startsi da Rússia — ensina-nos que, embora o foco do cristão deva estar em Deus e na eternidade, as responsabilidades diárias devem ser geridas com diligência. Este ensinamento resume o equilíbrio necessário à vida cristã, que deve ser uma abordagem prática e realista que apela à humildade e à moderação, a fim de evitar o delírio espiritual. Devemos, por isso, estar atentos à imaginação, pois pode tornar-se um laço que nos afasta da realidade e nos expõe a ciladas espirituais. Deste modo, a nossa atenção deve convergir para a oração constante e para o desejo sincero de união com Deus. Só através desta entrega conseguiremos evitar as armadilhas da dissociação e garantirmos que a nossa percepção permanece firme na realidade.

O método de Jung encerra perigos profundos, ao abrir as portas do inconsciente, o indivíduo arrisca ser tragado por uma inflação psíquica ou pela fragmentação da consciência. Do ponto de vista da ascese ortodoxa, esta ‘incursão’ representa a abdicação da *nepsis*²¹ (vigilância), permitindo que a *phantasia* (imaginação) se torne um ídolo que obscurece a visão de Deus. Onde Jung vê uma ponte para a totalidade, os Santos Padres veem o abismo da *prelest*, onde a alma, fascinada pelas suas próprias projecções, confunde a voz das suas paixões — ou de espíritos enganadores — com a voz da verdade Divina.

²⁰ Logismoi (gre. λογισμοί) são pensamentos «agressivos» ou tentadores na tradição cristã ortodoxa, que se manifestam como imagens e representações apaixonadas que afastam a pessoa de Deus, embora não sejam intrinsecamente pecaminosos enquanto não forem aceites.

²¹ Nepsis (gre. νηψις, significa sobriedade ou vigilância) é um conceito central da espiritualidade ortodoxa e da tradição filocalica. Ela é frequentemente descrita como a “guarda do coração”. Implica uma vigilância constante sobre os próprios pensamentos, emoções e intenções, a fim de rejeitar impulsos negativos e manter uma ligação directa com Deus, muitas vezes através da oração